

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОГО КРИЗИСА В УЗБЕКИСТАНЕ: СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ В ВОДОХРАНИЛИЩА

Марат НАДЖИМОВ	Генеральный директор АО «Узсувлойиха»
Салават ЖАЛЯЕВ	Главный инженер АО «Узсувлойиха»
Владимир ЕВДОКИМОВ	Начальник технического отдела АО «Узсувлойиха»

Аннотация. В настоящее время в республике эксплуатируется более 200 водохранилищ, как мелких, так и крупных, которые были построены более 50 лет назад. И практически во всех из них имеются проблемы с заилинием чаши, и как следствие потеря полезного объёма. В условиях Узбекистана, где проблема нехватки водных ресурсов стоит особенно остро, в ближайшее десятилетие эта проблема год от года будет приобретать всё большую актуальность. В данной статье рассмотрим несколько вопросов:

1. Причины возникновения данной проблемы;
2. Рекомендации по их решению, в особенности на действующих русловых водохранилищах.

Введение. Хотя ещё на стадии разработки проекта водохранилищ производится расчёт на сроки заилиения чаши, фактически, как показывает практика, расчётное время заилиения кардинально отличается от фактического, причём в меньшую сторону. Если расчётный срок заилиения до уровня мёртвого объёма составляет около 50 лет, то по факту срок уменьшается до 15-20 лет, причём отложение наносов начнется ещё на стадии строительства.

Актуальность и необходимость обратить внимание на вопрос.

Уровень водного стресса в Узбекистане превышает 75%, что значительно выше среднего мирового уровня в 11%. Изменение климата, повышение температуры и уменьшение количества осадков усугубляют ситуацию, делая необходимость оптимизации использования водных ресурсов критически важной. Учитывая это уже сейчас необходимо принимать всевозможные меры по уменьшению поступлений наносов в водохранилища. Как показывает практика специфика заилиения водохранилищ обусловлена следующими факторами:

- ежегодные сработки водохранилища от НПУ до УМО с амплитудой колебания уровней до 70-80м;
- неравномерность внутригодового распределения жидкого и твёрдого стока;
- большие уклоны русла реки и склонов чаши водохранилища;
- узкая долина реки;
- прохождение селевых паводков;

- возможности оползневых явлений;
- переотложение донных наносов;
- смыв отложений со склонов.

С учётом вышеперечисленных факторов процесс заиления рассматривается в три этапа.

Первый этап: Наполнение происходит за счёт ливневых паводков и таяния снегов нижнего и среднего ярусов. Период охватывает март-май и отличается высоким содержанием наносов.

Второй этап: Пропуск половодья, охватывает июнь-июль. За это время проходит до 50% стока. Наполнение водохранилища происходит при высоких отметках. Средняя мутность меньше, чем в предыдущий период.

Третий этап: сработка водохранилища с интенсивным понижением уровней (до 1м в сутки), что обуславливает размыв отложений, как по руслу реки, так и по бортам водохранилища.

И как следствие, получается, что с самого начала наполнение чаши водохранилищ их заиление протекает очень интенсивно. Заиление вызывает быстрое понижение объёма водоёмов, что осложняет их эксплуатацию и сокращает срок службы сооружения.

Учитывая вышеизложенное, возникает вопрос: какие можно предусмотреть мероприятия для уменьшения заиления?

Мероприятия по уменьшению заиления водохранилищ.

Мероприятия по уменьшению заиления русловых водохранилищ можно разделить на две группы – предупредительные и эксплуатационные.

К предупредительным относятся мероприятия направленные на общее уменьшение поступления наносов в водохранилища за счёт снижения эрозии почв в бассейне регулируемого водотока. Эти мероприятия являются наиболее эффективным средством борьбы с заилением русловых водохранилищ. Данный вопрос можно раскрыть только выполнив инженерные изыскания по водотоку.

Эксплуатационные мероприятия по способу исполнения можно сгруппировать в следующем виде:

- гидравлическая промывка отложившихся на дне наносов сосредоточенным расходом воды после опорожнения водоёма с пропуском потока через донные промывные или водосбросные отверстия с низкими порогами. Основным недостатком данного способа является то, что он не предупреждает заиление водохранилища, а направлен на очистку уже уплотнившейся затвердевшей массы наносов. Сосредоточенный поток воды размывает грунт только вдоль пути своего перемещения, образуя узкое

глубокое русло на дне водохранилища. Основная же часть дна остаётся по прежнему заиленной. Это говорит о недостаточной эффективности данного способа;

- наращивание гребня плотин и дамб или постепенное увеличение ёмкости водохранилища. Этот способ требует затопления новых площадей, перестройки дорожной сети, коммуникаций и т.д. поэтому практически не применяется.

- свободный транзитный сброс полного расхода половодья и паводков в нижний бьеф через донные отверстия плотины или боковые паводкосбросы с низкими порогами и последующее наполнение чаши осветлённой водой на спаде половодья. По этому способу перед началом прохождения паводков водохранилище должно быть опорожнённым и иметь соответствующие сооружения в своей конструкции.

- отвод половодья и паводков сбросными устройствами в нижний бьеф без понижения уровня водоёма. Однако в сложных рельефных и геолого-геоморфологических условиях горных областей строительство обводных каналов весьма затруднительно, а сооружение туннелей и штолен требует значительных капитальных вложений

Возможность применения эксплуатационных мероприятий зависит от всего комплекса сооружений водохранилища, а следовательно, рассматривать их возможно только в индивидуальном порядке по применению к каждому водохранилищу.

Далее рассмотрим предупредительные мероприятия, которые заключаются в уменьшении поступления наносов из водотока.

На сегодняшний день уверенно можно сказать, что систематизированных материалов охватывающих весь цикл русловых процессов по рекам Узбекистана нет. Однозначно можно сказать, что на всех реках русло не устойчиво и подвержено постоянному меандрированию, что и влечёт за собой заиление чаш русловых водохранилищ. Основное поступление влекомых (донных) наносов происходит от впадающих в русло саев и по основному руслу из-за меандрирования русла и за счет размываемых уклонов. Впадающие саи в основном действуют в марте –мае в остальное время они не действуют.

Мерой борьбы с тенденцией меандрирования потока являются регулировочные и берегозащитные работы. Регулирование речного русла и берегозащита представляет одну из наиболее сложных задач речной гидротехники.

Попытки уложить в математические формулы законы управляющие формированием речного ложа, в предположении параллельно-струйного равномерного или неравномерного движения речного потока, не учитывающие транспортирующую способность потока наносов, противоречили действительности, поскольку фактор формирования речного ложа не входил в эти формулы.

Вполне достоверных формул, дающих математическое выражение законов движения речного потока и формирования речного ложа в настоящее время не имеется.

Поэтому проектирование регулировочных и берегозащитных сооружений в настоящее время ведётся по эмпирическим зависимостям, устанавливаемым практическим опытом, на основании результатов модельных исследований или по аналогии проводимых работ на других реках.

Так что можно сделать?

1. Перед впадением в основное русло реки, на которой построено водохранилище, на саях, следует устраивать подпорные сооружения, которые уположат уклон сая перед впадением, тем самым снизив скорости и как следствие снижение количества влекомых наносов.

2. По основным руслам, питающим водохранилища устроить берегозащитные мероприятия. Это позволит избежать меандрирования русла и размыва берегов.

Варианты крепления русла савв

3. Для предотвращения размыва дна на естественных водотоках, имеющих значимый твердый сток необходимо уполаживание уклонов до неразмывающих. Как показывает опыт проектирования берегоукрепительных работ (Карадарья, Паркентсай, Угам и др.), уполаживание уклонов создается подпорными водопропускными сооружениями. Все влекомые (донные) наносы, откладываются в верхнем бьефе сооружений.

4. Всем известно, что сейчас имеется значительное количество карьеров для добычи инертных материалов (песок галечник). Эти материалы используются при дорожных работах и при изготовлении бетона, как на заводах железобетонных изделий, так и для изготовления монолитного бетона. Создание подпорных сооружений предоставит возможность организации законных карьеров инертных материалов в верхнем бьефе этих сооружений.

Заклучение

Конечно, вышеупомянутые работы нельзя начинать с наскока. В первую очередь необходимо индивидуально подойти к каждому водохранилищу и выбрать одно, как пилотный проект. И далее, для мероприятий по уполаживанию уклонов по водотокам, расположенных выше водохранилищ, необходимо будет выполнить следующие изыскания:

1. Топографические изыскания с поперечными сечениями водотока, позволяющими определить скорость течения водотока.
2. Гидрологические исследования основных и впадающих в них саёв;
3. Инженерно-геологические изыскания с рассевом фракций грунтов, слагающих русло водотока, с целью определения не размывающих скоростей и соответственно уклонов.

Все вышеописанные мероприятия потребуют дополнительные материальные затраты, но увеличат срок службы множества водохранилищ и позволят организовать легализованные карьеры инертных материалов, которые в настоящее время так требуются в строительстве. В нашей стране в настоящее время при интенсивном развитии строительства дорог, водно-энергетических, водохозяйственных и промышленно гражданских объектов затраты на создание подпорных сооружений быстро окупятся.

Список использованной литературы:

1. Гидротехническое строительство: Учебник / Под ред. Н.Н. Матвеева. — М.: Изд-во АСВ, 2017. — 432 с.
2. Водное хозяйство и рациональное использование водных ресурсов / Под ред. В.П. Иванова. — СПб.: Гидрометеоиздат, 2018. — 356 с.
3. Водное хозяйство Узбекистана: состояние, проблемы и пути их решения // Журнал «Мелиорация и водное хозяйство». — 2021. — №4. — С. 5–12.
4. Dastanov A., Yuldashev M. Sediment management in mountain reservoirs of Central Asia // Water Resources Management. — 2020. — Vol. 34. — P. 3123–3137.
5. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан. Государственная программа рационального использования водных ресурсов на 2023–2030 гг. — Ташкент, 2023. — 64 с.
6. РД 52.24.643–2002. Методические указания по оценке заиления водохранилищ. — М.: Росгидромет, 2002. — 48 с.